

El buen uso del lenguaje desde la lingüística chilena: entrevista a Guillermo Andrés Soto Vergara

Jesús Miguel Delgado Del Aguila
Universidad Mayor de San Marcos
Perú

Presentación

Guillermo Andrés Soto Vergara¹ es miembro de número de la Academia Chilena de la Lengua desde el 2017. Hizo su ingreso con el discurso “Una manera de decir: sobre el carácter esencialmente pragmático del lenguaje”. Por otro lado, es máster en Lingüística por la Pontificia Universidad Católica de Chile y doctor en Lingüística Hispánica por la Universidad de Valladolid. En la actualidad, es profesor titular de la Universidad de Chile desde el 2024. Ha sido miembro de comités científicos, evaluador, delegado regional y coordinador. Asimismo, se desempeña como profesor asociado y director académico de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile. De igual modo, ejerce la investigación en temas orientados a la psicolingüística en general, así como a fenómenos que están relacionados con la gramática, el discurso y la pragmática desde un enfoque cognitivo y cognitivo-funcional. Algunas de sus publicaciones son “Intertextualidad explícita en textos académicos de estudiantes universitarios: un estudio exploratorio” (2009), “Estructura narrativa y proyecciones entre situaciones homogéneas y discretas: léxico, gramática y coerción” (2011), “Sobre la función narrativa del pretérito anterior” (2013), “Los tiempos de la conjugación castellana: vigencia de la propuesta de Bello” (2014), “El morfema ‘-fu’ del mapudungun: la codificación gramatical del antiperfecto” (2015), “Rodolfo Lenz y la enseñanza del castellano como idioma patrio en Chile” (2016) y “Persistencia de las ideas de Lenz en el estudio del contacto mapudungun-español. Algunos ejemplos de la investigación actual” (2020).

¹ El breve currículo que se presenta en este párrafo se extrajo en parte de la información que está publicada en la Asociación de Academias de la Lengua Española (2025); asimismo, el entrevistado contribuyó a realizar algunas precisiones sobre el contenido del mismo.

Figura 1. Guillermo Andrés Soto Vergara, miembro de número de la Academia Chilena de la Lengua. Fotografía tomada durante la entrevista realizada vía Zoom el 10 de agosto de 2021.

Entrevista

¿De qué dependen los estudios de la Lingüística en Chile? ¿De las actualizaciones de la Real Academia, los estudios académicos, la forma de hablar o de todos ellos?

Guillermo Andrés Soto Vergara: En general, los estudios de Lingüística en Chile se dan en dos niveles: en el nivel de pregrado, es decir, cuando se están formando las licenciaturas y las carreras de profesorado, y, en el nivel de posgrado, donde existen programas de magíster y de doctorado en Lingüística.

En el nivel de pregrado, no existen en Chile programas que sean exclusivamente de Lingüística. Normalmente, la formación de Lingüística en el pregrado se da en programas de formación conjunta de Literatura y Lingüística. Existen programas de Literatura y Lingüística en español e inglés. Básicamente, esos son los estudios en el nivel universitario. Ya luego existen programas de magíster de Lingüística —como bien he dicho— y programas de doctorado en Lingüística, que pueden ser solo en Lingüística o estar relacionados también con otras ciencias humanas.

Fundamentalmente, los estudios de Lingüística en Chile se centran en la investigación disciplinaria e interdisciplinaria en el campo lingüístico. Hay bastante trabajo en lingüística descriptiva. Hay también investigación, tanto en español como de otras lenguas. Hay también

de lenguas —digamos— americanas, las de lenguas de pueblos originarios; por ejemplo, el mapudungun. Pero, claro, la investigación en lengua de pueblos originarios varía según el país. En su caso, usted es peruano. Si compara la investigación de las lenguas originarias de Perú, la realidad es menor. En todo caso, la investigación en lenguas originarias ha ido cobrando importancia crecientemente en Chile. Fundamentalmente, los estudios no dependen en su mayoría de las actualizaciones que haga la Real Academia o las Academias, sino que sigue básicamente el curso de las propias investigaciones que los lingüistas realizan. También hay bastante desarrollo de la Lingüística en el nivel discursivo en Chile: hay programas de doctorado que ponen énfasis en lo discursivo y también hay bastante trabajo en la Lingüística aplicada, ya sea aplicada a la Educación o a la enseñanza-aprendizaje de segundas lenguas.

Los hablantes de Chile tienen una entonación particular del español que los diferencia de otros países de habla hispana, así como ocurre con Argentina o Uruguay. Frente a ello, ¿considera esa distinción como positiva o debería existir una homogeneidad latina?

Guillermo Andrés Soto Vergara: La existencia de un “acento específico” (una entonación) en realidad es consustancial a la existencia de las variedades lingüísticas. Todas ellas tienen ciertas propiedades específicas y ciertos acentos —por así decirlo—. Estas propiedades entonacionales les son propias y, en realidad, más allá de que uno esté de acuerdo o en desacuerdo con esto, me parece más bien una condición que es propia de la existencia de la diversidad lingüística. En ese sentido, hay una entonación propia del acento de Chile. Y, dentro de Chile, también quien hable español de Chile podrá distinguir, por ejemplo, la entonación de la gente de Chiloé, Santiago o Coquimbo.

Hay entonaciones propias del Río de la Plata o de Perú. Y, con toda probabilidad, quien sea peruano distinguirá bastante bien entonaciones de quienes son de la sierra, la selva o la costa. Es decir, en general, la entonación es propia de la lengua. Es propia de la existencia de la variedad de las lenguas. Y la variedad de las lenguas es propia de la existencia misma de la lengua; es decir, una lengua tan extendida como el español —que es hablada por tantos millones de personas en tantas regiones distintas— tiene distintos dialectos y formas de hablar. Y

cada una de esas variedades tiene efectivamente también ciertas propiedades de entonación, y no solo en el plano de la entonación o en el plano prosódico, sino que existen diferencias en el plano segmental, como en la pronunciación en las distintas variedades del español. Yo creo que no es posible que mientras el español sea real —o sea, una lengua viva— estas variedades dejen de existir. Estas forman parte de la riqueza que tiene la lengua.

¿Qué problemas lingüísticos se encuentran actualmente en los hablantes de Chile?

Guillermo Andrés Soto Vergara: Lo primero que yo diría es que en realidad la actitud que normalmente los lingüistas tenemos es no entender y no pensar que los hablantes tienen en estricto rigor problemas con su modo de hablar. En cierto sentido, cada persona, cada hablante en la medida en que habla su propia variedad, es por así decirlo un experto en su área lingüística. En ese sentido, yo diría que más allá de los problemas, en ciertos ámbitos vinculados con el lenguaje —uno puede mirar esto ampliamente—, se observan algunos problemas en Chile. Existe mucha conciencia de que hay problemas de comprensión de lectura. Yo diría que probablemente no son estrictamente problemas lingüísticos, pero son problemas relacionados con el uso del lenguaje. Así que particularmente diría yo que la mayor conciencia que existe hoy en día en el país son las dificultades o el bajo nivel de comprensión de lectura. Es una preocupación muy extendida en la sociedad. Además, me parece que, en general, en varios países latinoamericanos también está esta misma conciencia de que hay un bajo nivel de comprensión de lectura. Asimismo, uno podría pensar que hay ciertos problemas en producción de lengua escrita, pero sobre ese punto no conozco estudios. Así que yo diría que básicamente el principal problema estrictamente lingüístico es el relacionado con el lenguaje; fundamentalmente, con la comprensión del lenguaje escrito.

También, quisiera plantear el segundo problema que tenemos en Chile. Este tiene que ver con el estatus de las lenguas originarias. Como bien dije hace un momento, es importante usar y desarrollar más investigación sobre las lenguas originarias. Y es necesario desarrollar programas específicos de formación dedicados a dichas lenguas. Allí observo también una limitación que no es solo de los hablantes en este caso, sino que es un problema del desarrollo

de la Lingüística en Chile. Para ello, creo que es necesaria una mayor atención a la investigación, el estudio y la formación disciplinaria en la investigación de las lenguas originarias. En eso, creo que Perú nos da un muy buen ejemplo a propósito, con su larga tradición de estudios de investigación y de publicaciones especializadas en lenguas originarias.

¿Cómo se están desarrollando los estudios lingüísticos en las universidades de Chile?

Guillermo Andrés Soto Vergara: En general, en Chile, como acabo de decir, en los estudios lingüísticos en el pregrado, se dan en conjunto con los estudios literarios. Es una larga y una vieja tradición humanista, y es una muy buena formación en ese ámbito. Sin embargo, creo que hasta cierto punto hay una especie de “camisa de fuerza” en esto desde las humanidades que hace que haya cierta disociación entre el campo lingüístico y otros campos de estudio que pueden ser muy útiles para el estudio del lenguaje, como, por ejemplo, las Matemáticas y las ciencias computacionales. Allí tenemos bastante que avanzar. Se ha avanzado algo en el posgrado, pero todavía poco en el pregrado. La Lingüística es una ciencia humana. Es una disciplina humanista. Está en el “corazón” de las humanidades el estudio de las lenguas. Sin embargo, es una ciencia humana que históricamente ha tenido una estrecha conexión con disciplinas que normalmente quedan fuera del campo de las humanidades, como digo; fundamentalmente, me parece a mí, las Matemáticas y, dentro de las Matemáticas, hoy las Estadísticas, y también recientemente los estudios de la Computación. Hay cierta tendencia a vincular fuertemente los estudios lingüísticos con los estudios literarios; está bien, pero creo que, sobre todo en el pregrado, sería bueno que los estudios fuesen un poco más flexibles en Chile, dando cuenta de esa manera de la mayor flexibilidad que tiene también este campo. Por otra parte, en el posgrado, sí existe más vinculación con la interdisciplina. Hay programas en los cuales existe una estrecha relación entre la Lingüística y la Educación, por ejemplo, o entre la Lingüística y las Ciencias Sociales. En la Universidad Austral de Chile, hay un doctorado en ciencias humanas, donde el recorrido de los estudiantes explora distintos campos de estas disciplinas. Entonces, me parece que sobre todo en el pregrado el currículo tiende a ser un tanto es-

trecho en los términos en los que lo he planteado. Tenemos varios programas de doctorado, pero programas de doctorado estrictamente lingüísticos tenemos solamente tres: uno en la Universidad Católica de Santiago, con una orientación al análisis del discurso; otro en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, que tiene orientación en psicolingüística y en análisis del discurso, y un tercero en la Universidad de Concepción, que tiene un programa más tradicional, donde hay un componente descriptivo fuerte, pero también hay un componente aplicado, que es bastante común en la Lingüística. Fuera del campo estricto de formación lingüística, también hay formaciones en ciencias del lenguaje en un área que se llama fonoaudiología o logopedia, tal como la denomina España, que corresponde a aquella disciplina o interdisciplina que tiene por objeto el estudio de los trastornos del habla y del lenguaje. Quienes estudian fonoaudiología o logopedia también tienen cursos de formación lingüística. Y, como bien dije recién, también hay curso de Lingüística en programas de Antropología, en programas de ciencias humanas generales en el posgrado y en programas también de ciencias cognitivas en la Universidad de Chile. O sea, también existen cursos de Lingüística en programas de naturaleza interdisciplinaria o disciplinarias estrictas.

¿De qué manera los referentes universales de Gabriela Mistral y Pablo Neruda ayudan al buen uso del lenguaje en el país?

Guillermo Andrés Soto Vergara: Esa pregunta me parece que es muy difícil de contestar. Claro, Chile tiene dos figuras, dos Premios Nobel, que son dos grandes poetas del siglo pasado: Gabriela Mistral y Pablo Neruda. Más bien, yo diría que es al revés: yo creo que tanto Gabriela Mistral como Pablo Neruda dan cuenta de la existencia en la primera mitad del siglo pasado de un sistema educacional que permitió que en Chile dos personas que venían del pueblo, de clases bajas o medias bajas (en este caso, Pablo Neruda quizá), alcanzaran la cima literaria (Gabriela Mistral y Pablo Neruda). Un detalle que no es menor es que Gabriela Mistral fue profesora de Pablo Neruda, o sea, allí hay una conexión bastante interesante. Ese mismo sistema de formación pública, esa educación pública que había en Chile en el siglo XX y que de alguna

manera duró hasta los últimos 25 años del siglo pasado, empezó a ser transformado después del golpe militar. Allí hubo un retroceso que todo el mundo reconoce en la educación pública.

La educación pública en Chile permitió no solo que apareciera una Gabriela Mistral o un Pablo Neruda, también permitió un Nicanor Parra, un Gonzalo Rojas, que son grandes poetas de muchísimos reconocimientos en el ámbito hispánico. No han ganado el Premio Nobel estos dos últimos, pero han ganado los más altos premios que da la cultura hispánica a la poesía.

Entonces, yo diría que —mirándolo desde otro lugar— el sistema educacional chileno permitió que tuviésemos una Gabriela Mistral, un Pablo Neruda, un Nicanor Parra, un Gonzalo Rojas: todos ellos enormes poetas. A su vez, estos poetas —quizás no para todo el mundo, pero sí para muchos— ayudan a que los hablantes y, fundamentalmente, quienes los leen tengan un mayor nivel de reflexión y de conciencia lingüística.

En general, los poetas suelen ser personas que —no solo desde la intuición, también desde el estudio, pero fuertemente desde la intuición poética— logran de alguna manera comprender aspectos muy sustantivos del lenguaje. Por ejemplo, cuando uno lee al joven Neruda —como decimos aquí, un chiquillo todavía adolescente—, cuando publica *Crepusculario*, uno encuentra un poema menor, que se llama “Pelleas y Melisanda”. En su estribillo, figuran los versos “perdónalo, Señor” y “perdónala, Señor” por esta pareja de enamorados, que es el viejo tópico del amor imposible. Pero, en el poema, el joven Neruda en vez de escribir “perdónala, Señor” y “perdónalo, Señor” escribe “perdonalá, Señor” y “perdonaló, Señor”, con tilde en la *a* final y en la *o* final. Ese modo de escribir refleja la forma en que efectivamente nosotros decimos esas palabras cuando queremos ser enfáticos; es decir, decimos “perdonaló”, más que “perdónalo”, cuando queremos hacer un énfasis. El joven Neruda —todavía adolescente— logra percibir esa sutileza que va más allá de lo puramente normativo para, a través de ello, expresar el énfasis que el hablante lírico pone en esos versos del poema. Es un ejemplo probablemente muy pequeño, pero muestra el grado de conciencia idiomática que desarrollan los poetas.

Todavía hoy se lee —y bastante— a Neruda y a Mistral. Y creo que efectivamente quienes los leen con detención y quienes los leen con gusto logran desarrollar una conciencia idiomática como contribución. Creo que los poetas, además de su labor estrictamente literaria, tienen una mirada desde el punto de vista lingüístico, que tiene también relación con el campo de la educación y la cultura. En ese sentido, los poetas pueden contribuir mucho a “despertar” la conciencia idiomática de los hablantes.

¿Cómo la Academia Chilena de la Lengua contribuye a la preservación del lenguaje en el país?

Guillermo Andrés Soto Vergara: Bien, diré que un aspecto básico es que la Academia Chilena de la Lengua se centra en una de las lenguas habladas en Chile, que es el español o castellano. Ese es su centro. Y, entonces, la pregunta tiene que ver con de qué manera la Academia Chilena de la Lengua contribuye al castellano o el español en Chile. En primer lugar, su foco está en aquella variedad del español que se habla en Chile; normalmente, denominada español de Chile o español en Chile.

Con respecto a esa variedad, una primera idea importante de considerar es que, junto con ser la lengua castellana en su variedad chilena un instrumento de comunicación, la lengua también es expresión de una identidad, de la identidad nuestra como pueblo, como pueblo chileno. Y, en la medida en que el propio español de Chile tiene una diversidad interna, está también la identidad de distintas comunidades chilenas, por ejemplo, la de los hablantes del español de Chiloé, que es un español con peculiaridades muy específicas. Desde ese punto de vista, nuestra variedad constituye un patrimonio intangible del país. Me parece que esa idea es central; es decir, las lenguas son instrumentos de comunicación, pero también constituyen patrimonio intangible, porque las lenguas son “tesoros” también de la cultura y expresión de la identidad de sus hablantes. Desde ese punto de vista, los chilenos nos identificamos con nuestro modo de hablar.

Así, considerado el español de Chile como instrumento de comunicación, pero también como expresión de identidad y como patrimonio intangible, la Academia Chilena de la Lengua ha contribuido a él, en primer lugar, a través de las tareas lexicográficas relacionadas

con el rescate del léxico y su incorporación en diccionarios. La Academia Chilena de la Lengua colabora como todas las Academias de la Asociación de Academias de la Lengua Española con la elaboración del *Diccionario de la lengua española* al proponer palabras, acepciones de palabras, enmiendas de acepciones y enmiendas de definiciones. Junto a ello, la Academia Chilena de la Lengua ha elaborado también diccionarios del español hablado en Chile. El último de ellos es el *Diccionario de uso del español de Chile* (DUECh). Actualmente, la Academia Chilena de la Lengua también está comprometida en la confección y en la realización de un diccionario fraseológico, que reúne aquellas unidades que son mayores a una palabra, pero que se comportan como si fuesen una palabra; es decir, grupos de palabras o conjunto de palabras que se comportan como si fuesen una sola palabra —las así llamadas locuciones—. Por ejemplo, cuando digo “al tiro”, se trata de una locución, que en español de Chile significa “en seguida”. Entonces, estamos elaborando un diccionario fraseológico. Hay una fuerte tarea en el campo lexicográfico. Eso diré en primer lugar.

En segundo lugar, la Academia Chilena de la Lengua también intenta orientar en el uso de la lengua. En ese sentido, nosotros contamos con dos obras en la actualidad. Por una parte, en el periódico *El Mercurio*, el más conocido del país y el más tradicional, publicamos todos los lunes una pequeña sección, que nosotros hemos llamado informalmente “Cápsulas idiomáticas”. Es una pequeña sección donde damos algunas orientaciones sobre el uso. Es muy pequeña, pero para nosotros es importante, porque es semanal. Además, una vez al año publicamos un pequeño folleto sobre el uso también del lenguaje dirigido a estudiantes —las llamadas “Notas idiomáticas”—. Esa es la otra tarea con la que nosotros estamos comprometidos. En su momento, colaboramos también, al igual que las otras Academias, con la redacción de la *Nueva gramática de la lengua española*. Y ahora estamos colaborando en la redacción de su nueva versión, que saldrá pronto por la RAE y también por la ASALE.

En ese sentido, tenemos tareas no solo en el campo lexicográfico, sino en el gramatical. De hecho, en este momento, también estamos elaborando una gramática destinada a estudiantes universitarios y profesores chilenos, que ahora está en una fase de elaboración. Junto con ello, otorgamos premios a creadores en el campo literario, en la investigación lingüística y

en el periodismo, y también premios relacionados con la cultura y el folklore, que son más amplios. Además, cada uno de los académicos de alguna manera incide en la cultura del país; fundamentalmente, en cuestiones vinculadas con el lenguaje en tres ámbitos: en el literario, el lingüístico y el periodístico. Entonces, en general, el accionar de la Academia Chilena de la Lengua se extiende en distintos dominios relacionados con el lenguaje y, particularmente — como ya he dicho—, con esa variedad especial que es el español de Chile.

Agradecimientos

Agradezco a Guillermo Soto Vergara, miembro de número de la Academia Chilena de la Lengua, por haber confiado en este proyecto de transmitir el conocimiento a través de la publicación de su entrevista en el ámbito universitario.

© Jesús Miguel Delgado del Águila

Referencias

- Asociación de Academias de la Lengua Española (2025). Guillermo Soto Vergara [página web]. <https://www.asale.org/academico/guillermo-soto-vergara>
- Delgado Del Aguila, J. M. (2021). Entrevista a Guillermo Andrés Soto Vergara, miembro de número de la Academia Chilena de la Lengua [video]. <https://youtu.be/rStC-p4httE>
- Dialnet (2025). Guillermo Soto [página web]. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=140750>